

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ М. П. КУЧЕРИ

У представленій бібліографії Михайла Петровича Кучери враховані усі опубліковані праці, які нам вдалося знайти (статті, тези, монографії). Практично усі ці роботи скановані, оцифровані та розміщені в мережі інтернет з метою вільного доступу до публікаційної спадщини дослідника. Ознайомитися з ними можна за посиланням: https://figshare.com/authors/_/6691097.

В цьому переліку не враховані рецензії, численні статті до «Зводу пам'яток історії та культури України» та окремі газетні публікації. Перелік також містить статті, написані вченим до різноманітних словників чи енциклопедій, які вдалося розшукати. Робота над збором цієї частини наукової спадщини дослідника триває, тому ми будемо вдячні за інформацію про невраховані публікації. Додатково подаємо список звітів польові дослідження, які зберігаються у фондах НА ІА НАН України, а також коротко характеризуємо документальну архівну спадщину вченого.

МОНОГРАФІЇ ТА РОЗДІЛИ КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЙ

Кучера, М. П. 1987. *Змиевы валы Среднего Поднепровья*. Київ: Наукова думка.

Кучера, М. П. 1999. *Слов'яно-руські городища VIII—XIII ст. між Саном і Сіверським Дінцем*. Київ: ІА НАН України.

* * *

Бібіков, С. М. (ред.). 1975. *Археологія Української РСР*. 3: Довженко, В. Й. (ред.). Ранньослов'янський та давньоруський періоди. Київ: Наукова думка.

Частина друга. Археологія епохи Київської Русі.

§ I. Давньоруські міста

Кучера, М. П. Плісненськ, с. 246-253.

§ II. Городища, селища та могильники

Кучера, М. П. Княжа Гора, с. 267-269.

Кучера, М. П. Дівич Гора, с. 269-270.

Кучера, М. П. Городище поблизу с. Городище на Волині, с. 276-277.

Кучера, М. П. Донецьке городище, с. 284-286.

Кучера, М. П. Шестовицьке городище, с. 286-287.

Кучера, М. П. Городище на хут. Половецькому, с. 287-288.

Кучера, М. П. Загальна характеристика городищ, с. 289-295.

Кучера, М. П. Селища, с. 295-297.

§ III. Матеріальна культура

Кучера, М. П. Кераміка, с. 346-352.

Кучера, М. П. Пам'ятки побуту та прикраси, с. 361-373.

Кучера, М. П. Предмети імпорту, с. 373-376.

Баран, В. Д. (ред.). 1984. *Древнерусские поселения Среднего Поднепровья (археологическая карта)*. Київ: Наукова думка.

Кучера, М. П. Вступление, с. 3-5.

Кучера, М. П. Поселения Среднего Поднепровья (Городища. Селища), с. 6-27.

Кучера, М. П., Беляева, С. А., Блажевич, Н. В., Горишний, П. А., Орлов, Р. С. Памятники правобережья и Левобережья Днестра. Междуречье Ствиги — Тетерева, с. 28-38.

Кучера, М. П., Беляева, С. А., Блажевич, Н. В., Горишний, П. А. Памятники правобережья и Левобережья Днестра. Междуречье Тетерева — Роси, с. 38-92.

Артёменко, И. И. (ред.). 1986. *Археология Украинской ССР*. 3: Баран, В. Д. (ред.). Раннеславянский и древнерусский периоды. Київ: Наукова думка.

Часть вторая. Археология эпохи Киевской Руси

Кучера, М. П. Введение, с. 250-252.

§ I. Древнерусские города

Кучера, М. П. Плеснеск, с. 322-328.

Кучера, М. П., Юра, Р. А. Воинь, с. 328-334.

Кучера, М. П., Юра, Р. А. Переяславль, с. 281-286.

§ II. Городища, селища и могильники

Кучера, М. П. Городища, с. 372-396.

§ III. Ремесленное производство и сельское хозяйство

Кучера, М. П. Кераміка, с. 466-455.

**СТАТТІ В НАУКОВИХ ЖУРНАЛАХ
І ЗБІРНИКАХ, ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ
І НАУКОВО-ДОВІДНИКОВИХ
ВИДАННЯХ**

1955

Кучера, М. П. 1955. Раскопки городища Плиснеск. *Краткие сообщения ИА АН УРСР*, 4, с. 16-17.

1959

Кучера, М. П. 1959. Древній Пліснеск. *Вісник АН УРСР*, 7, с. 30-34.

Кучера, М. П. 1959. Основні етапи розвитку стародавнього Пліснеска. *Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині*, 2, с. 132-145.

1960

Кучера, М. П. 1960. «Плесненск» «Слова о полку Игореве» и древнерусский город Плесненск. *Краткие сообщения ИА АН УРСР*, 9, с. 113-116.

Кучера, М. П. 1960. Гончарные клейма из раскопок древнего Плеснеска. *Краткие сообщения ИА АН УРСР*, 10, с. 118-123.

Кучера, М. П. 1960. *Древний Плеснеск*. Автореферат диссертации к. и. н. Киев: ИА АН УССР.

1961

Кучера, М. П. 1961. Кераміка древнього Пліснеска. *Археологія*, XII, с. 143-154.

1962

Кучера, М. П. 1962. Гончарная керамика дофеодалного времени из раскопок древнего Плесненска. *Советская археология*, 1, с. 292-294.

Кучера, М. П. 1962. Древній Пліснеск. *Археологічні пам'ятки УРСР*, XII, с. 3-56.

Кучера, М. П. 1962. Древньоруське городище в хут. Миклашевському. *Археологія*, XIV, с. 89-108.

Кучера, М. П., Драчук, В. С. 1962. Памятники раннеславянского времени и Киевской Руси в зоне водохранилища Днепродзержинской ГЭС. *Краткие сообщения ИА АН УРСР*, 12, с. 100-102.

1964

Кучера, М. П. 1964. Давньоруські городища біля хутора Кизивер. *Археологія*, XVI, с. 103-118.

1965

Кучера, М. П. 1965. Середньовічне городище біля с. Сокильці на Південному Бугу. *Археологія*, XIX, с. 201-214.

1966

Кучера, М. П. 1966. Ходорівське давньоруське городище. *Археологія*, XX, с. 202-210.

Kučera, M. P. 1966. Töpferstempel von den Ausgrabungen im alten Plesnensk. *Bibliotheca Classica Orientalis*, 11, 6, p. 362-363.

1968

Кучера, М. П. 1968. До питання про давньоруське місто Устя на р. Трубіж. *Археологія*, XXI, с. 244-249.

Кучера, М. П. 1968. К вопросу о Плеснеске. *Советская археология*, 1, с. 301-308.

Кучера, М. П. 1968. Раскопки у с. Затурицы на

Волини. *Археологические исследования на Украине в 1967 г.*, II, с. 194-197.

1969

Кучера, М. П. 1969. Всеволод Ярославич. В: Скаба, А. Д. (ред.). *Радянська енциклопедія історії України*. 1: Абазин—Державець. Київ: УРЕ, с. 370.

Кучера, М. П. 1969. «Гориславичі». В: Скаба, А. Д. (ред.). *Радянська енциклопедія історії України*. 1: Абазин—Державець. Київ: УРЕ, с. 441.

Кучера, М. П. 1969. Гульбище. В: Скаба, А. Д. (ред.). *Радянська енциклопедія історії України*. 1: Абазин—Державець. Київ: УРЕ, с. 489.

Кучера, М. П. 1969. Давид. В: Скаба, А. Д. (ред.). *Радянська енциклопедія історії України*. 1: Абазин—Державець. Київ: УРЕ, с. 497.

Кучера, М. П. 1969. Про один конструктивний тип древньоруських укріплень в Середньому Подніпров'ї. *Археологія*, XXII, с. 180-195.

Кучера, М. П. 1969. Про одну групу середньовічної кераміки на території УРСР. В: Бідзіля, В. І. (ред.). *Слов'яно-руські старожитності*. Київ: Наукова думка, с. 174-181.

1970

Кучера, М. П. 1970. Древньоруське городище біля с. Городище під Переяславом-Хмельницьким. *Археологія*, XXIV, с. 217-225.

1971

Кучера, М. П. 1971. Археологические исследования Вольнского отряда. *Археологические исследования на Украине в 1968 г.*, III, с. 242-245.

Кучера, М. П. 1971. Пересопниця. В: Скаба, А. Д. (ред.). *Радянська енциклопедія історії України*. 3: Летичів—Розкопки. Київ: УРЕ, с. 345-346.

Кучера, М. П. 1971. Ранньосередньовічне городище поблизу с. Затурці на Волині. В: Шевченко, Ф. П. (ред.). *Середні віки на Україні*. 1. Київ: Наукова думка, с. 176-187.

Кучера, М. П., Слабеев, І. С. 1971. Ремесло. В: Скаба, А. Д. (ред.). *Радянська енциклопедія історії України*. 3: Летичів—Розкопки. Київ: УРЕ, с. 545-546.

1972

Кучера, М. П. 1972. До питання про конструкцію стіни-столп'я давньоруського літопису. *Київська старовина: щорічник*, с. 60-62.

Кучера, М. П. 1972. Процівське городище на Київщині. *Археологія*, 5, с. 109-113.

Кучера, М. П. 1972. Розкопки на околиці Луцька. *Археологические исследования на Украине в 1969 г.*, IV, с. 316-318.

Кучера, М. П. 1972. Святослав Ігорович. В: Скаба, А. Д. (ред.). *Радянська енциклопедія історії України*. 4: Розлив—Яцкевич. Київ: УРЕ, с. 61.

Кучера, М. П. 1972. Черн. В: Скаба, А. Д. (ред.). *Радянська енциклопедія історії України*. 4: Розлив—Яцкевич. Київ: УРЕ, с. 471.

Кучера, М. П., Юра, Р. А. 1972. Обстеження городищ і замки на Поділлі. *Археологические исследования на Украине в 1969 г.*, IV, с. 382-386.

1973

Кучера, М. П. 1973. До питання про традиції оборонного будівництва Київської Русі в дерев'яній архітектурі XV—XVII ст. В: Шевченко, Ф. П. (ред.). *Середні віки на Україні*. 2. Київ: Наукова думка, с. 127-131.

1975

Кучера, М. П. 1975. Переяславское княжество. В: Бескровный, Л. Г. (ред.). *Древнерусские княжества X—XIII вв.* Москва: Наука, с. 118-143.

Кучера, М. П. 1975. Поселення волинян на околиці м. Луцька. *Археологія*, 15, с. 98-104.

Кучера, М. П. 1975. Характер планировки древнерусских городищ на территории УССР. В: *III Международный конгресс славянской археологии. Тезисы докладов советской делегации (Братислава, сентябрь 1975 г.)*. Москва: Наука, с. 65-67.

Кучера, М. П., Кравченко, Н. М., Юра, Р. О., Гопак, В. Д. 1975. Знахідка в Змієвому валу. *Археологія*, 18, с. 108-110.

Кучера, М. П., Юра, Р. А. 1975. Исследования Змиевых валов. В: *Археологические открытия 1974 года*, с. 309-310.

Кучера, М. П., Юра, Р. А. 1975. Новые данные о «Змиевых валах» Среднего Поднепровья. В: *Новейшие открытия советских археологов. Тезисы докладов конференции, посвященной 250-летию Академии наук СССР (Киев, апрель 1975)*. З. Киев, с. 90-91.

1976

Кучера, М. П. 1976. Городища милоградской культуры в Киевском Полесье. *Археологія*, 20, с. 88-94.

Кучера, М. П. 1976. Давньоруські городища на Правобережжі Київщини. В: Довженок, В. Й. (ред.). *Дослідження з слов'яно-руської археології*. Київ: Наукова думка, с. 176-197.

Кучера, М. П., Юра, Р. А. 1976. Дослідження Змієвих валів у Середньому Подніпров'ї. В: Довженок, В. Й. (ред.). *Дослідження з слов'яно-руської археології*. Київ: Наукова думка, с. 198-216.

1977

Кучера, М. П., Приходнюк, О. М. 1977. Исследования Змеевых валов на р. Здвиж. *Археологические открытия 1976 года*, с. 321-322.

Моця, О. П., Кучера, М. П., Горишний, П. А. 1977. Раскопки летописной Ушицы. *Археологические открытия 1976 года*, с. 320-321.

1978

Кучера, М. П. 1978. Вивчення пам'яток давньоруського часу на території УРСР. *Археологія*, 26, с. 77-83.

Кучера, М. П. 1978. Давньоруські городища в західній частині Переяславщини. *Археологія*, 25, с. 21-31.

Кучера, М. П., Горишний, П. А. 1978. Исследование летописной Ушицы. *Археологические исследования на Украине в 1976—1977 гг.*: Тезисы докладов XVII конференции Института археологии АН УССР (Ужгород, апрель 1978), с. 114.

Кучера, М. П., Горишний, П. А. 1978. Раскопки Староушицкого городища. *Археологические открытия 1977 года*, с. 345.

1979

Кучера, М. П. 1979. Давид. В: Бажан, М. П. (ред.). *Українська радянська енциклопедія*. З: Гердан—Електрографія. Київ: УРЕ, с. 225.

Кучера, М. П. 1979. Дослідження городищ на Волині й Поділлі. *Археологія*, 29, с. 62-72.

1980

Горишний, П. А., Кучера, М. П. 1980. Дослідження літописних міст Середнього Подністров'я. В: *Тези*

доповідей V-ї Подільської історико-краєзнавчої конференції (Кам'янець-Подільський, 1980). Кам'янець-Подільський, с. 150-151.

Кучера, М. П. 1980. Об одном типе застройки древнерусских поселений. *Археологические исследования на Украине в 1978—1979 гг.*: Тезисы докладов XVIII конференции Института археологии АН УССР (Днепропетровск, апрель 1980), с. 153.

1982

Кучера, М. П. 1982. Нові дані про городища Житомирщини. *Археологія*, 41, с. 72-82.

Кучера, М. П. 1982. Пересопниця. В: Бажан, М. П. (ред.). *Українська радянська енциклопедія*. 8: Олешні—Поплін. Київ: УРЕ, с. 257.

1983

Кучера, М. П. 1983. Исследование «змиевых валов» в Среднем Поднепровье. *Археологические открытия 1981 года*, с. 280-281.

Кучера, М. П. 1983. Обследование городищ в зоне водохранилища Могилев-Подольской ГЭС на Днестре. В: Смиленко, А. Т. (ред.). *Археологические памятники среднего Поднепровья*. Киев: Наукова думка, с. 97-102.

Кучера, М. П., Горишний, П. А. 1983. Раскопки городища XII—XIII вв. у с. Старая Ушица. В: Смиленко, А. Т. (ред.). *Археологические памятники Среднего Поднепровья*. Киев: Наукова думка, с. 62-96.

1984

Кучера, М. П. 1984. Исследование Змиевых валов по Роси и Стугне. *Археологические открытия 1982 года*, с. 285.

Кучера, М. П. 1984. Размеры древнерусского города по данным городищ на территории УССР. В: Толочко, П. П. (ред.). *Древнерусский город. Материалы Всесоюзной археологической конференции, посвященной 1500-летию г. Киева*. Киев: Наукова думка, с. 69-72.

Кучера, М. П., Нечитайло, А. Л., Фялко, О. Е. 1984. Отдел полевых исследований. В: Артёменко, И. И. (ред.). *50 лет Институту археологии АН УССР*. Киев, с. 106-112.

1985

Кучера, М. П. 1985. Раскопки Змиевых валов. *Археологические открытия 1983 года*, с. 302-303.

Кучера, М. П. 1985. Черн. В: Бажан, М. П. (ред.). *Українська радянська енциклопедія*. 12: Фітогормони—Б. Київ: УРЕ, с. 277.

1986

Кучера, М. П. 1986. Исследование «Змиевых валов» в междуречье Днепра—Тетерева. *Археологические открытия 1984 года*, с. 260-261.

1987

Кучера, М. П. 1987. *Змиевы валы Среднего Поднепровья и их роль в истории Киевской Руси*. Автореферат диссертации д. и. н. Киев: ИА АН УССР.

Кучера, М. П. 1987. Змиевы валы Среднего Поднепровья. В: Рыбаков, Б. А. (ред.). *Труды V Международного конгресса славянской археологии (Киев, 18—25 сентября 1985 г.)*. Т. 3, вып. 1а, секция V: Города, их культурные и торговые связи. Москва: Наука, с. 125-132.

Кучера, М. П. 1987. Исследование Змиевых валов на левобережье Днепра. *Археологические открытия 1985 года*. Москва: Наука, с. 360-361.

Кучера, М. П. 1987. К историко-географическому положению Путивля в эпоху «Слова о полку Игореве». В: «Слово о полку Игореве» и Путивльщина. *Тезисы докладов и сообщений областной историко-краеведческой научной конференции, посвящённой 800-летию «Слова о полку Игореве»*. Путивль, с. 18.

Кучера, М. П., Иванченко, Л. И. 1987. Давньоруська оборонна лінія в Пороссі. *Археологія*, 59, с. 67-79.

1988

Артеменко, І. І., Кучера, М. П. 1988. Зміївські вали в Середньому Подніпров'ї. *Вісник АН УРСР*, 6, с. 38-46.

Артеменко, І. І., Кучера, М. П. 1988. Зміївські вали. *Пам'ятки України*, 2, с. 30-32.

Кучера, М. П. 1988. Исследование Змиевых валов на Суле. *Археологические открытия 1986 года*, с. 302-303.

Кучера, М. П. 1988. Посульський Змієв вал. В: *Охрана и исследование памятников археологии Полтавщины. Областной научно-практический семинар. 22—23 января 1988 года. Тезисы докладов и сообщений*. Полтава, с. 38-39.

Кучера, М. П., Артеменко, І. І. 1988. Скільки років Зміївим валам? *Людина і світ*, 5.

1989

Кучера, М. П. 1989. Бушевское городище. В: Толочко, П. П. (ред.). *Древние славяне и Киевская Русь*. Киев: Наукова думка, с. 188-192.

1990

Кучера, М. П. 1990. Длинные валы. В: *Археологические исследования в Центральном Черноземье в двенадцатой пятилетке. Тезисы докладов и сообщений II межвузовской научной конференции*. Белгород, с. 43-45.

Кучера, М. П. 1990. Траянові вали Середнього Подністров'я. В: *Перша Тернопільська обласна наукова історико-краєзнавча конференція. Тези доповідей і повідомлень. Тернопіль, 1990*. 1. Тернопіль, с. 48-49.

Кучера, М. П. 1990. Траянові вали Східного Поділля. В: *VII Подільська історико-краєзнавча конференція (Кам'янець-Подільський, 1990). Тези доповідей (секція археології)*. Кам'янець-Подільський, с. 39-40.

1991

Кучера, М. П. 1991. Робота Наукової Ради з проблеми «Археологія і стародавня історія УРСР». *Археологія*, 3, с. 138-141.

Кучера, М. П., Пеняк, С. П. 1991. Дослідження Траянових валів у Середньому Подністров'ї. *Археологічні дослідження на Україні у 1990 р.*, с. 37-38.

1992

Кучера, М. П. 1992. «Траянові» вали Середнього Подністров'я. *Археологія*, 4, с. 43-55.

1994

Горішній, П. А., Кучера, М. П. 1994. Археологічні дослідження в Чигирині й Суботіві. В: Толочко, П. П. (ред.). *Старожитності Русі-України*. Київ: Київська академія євробізнесу, с. 234-237.

1997

Кучера, М. П. 1997. Довгі вали. В: Баран, В. Д. (ред.). *Проблеми походження та історичного розвитку слов'ян. Збірник наукових статей, присвячений 100-річчю з дня народження В. П. Петрова*. Київ; Львів: РАС, с. 221-228.

1998

Кучера, М. П. 1998. Про деякі маловідомі типи кераміки на давньоруських пам'ятках. В: Моця, О. П. (ред.). *Історія Русі-України (історико-археологічний збірник)*. Київ: ІА НАН України, с. 160-165.

Кучера, М. П., Иванченко, Л. И. 1998. Особливості городищ Чорних клобуків Пороссія. *Археологія*, 2, с. 100-104.

1999

Кучера, М. П. 1999. Історична географія східнослов'янських племен між Саном і Дніпром за даними городищ VIII—X ст. В: Терпиловський, Р. В. (ред.). *Етнокультурні процеси в Південно-Східній Європі в I тис. н. е.* Київ; Львів: РАС, с. 106-114.

Кучера, М. П. 1999. Подвійно-рядова забудова на давньоруських городищах. *Археологія*, 2, с. 105-110.

2000

Кучера, М. П. 2000. Залишки водозбірних споруд на слов'яно-руських городищах X—XIII ст. *Археологія*, 2, с. 94-100.

2001

Кучера, М. П. 2001. Городища Фастівщини. *Прес-музей: науково-інформаційний бюлетень (Фастівський державний краєзнавчий музей)*, 10—11, с. 141-143.

Кучера, М. П. 2001. Зміївські вали Фастівщини. *Прес-музей: науково-інформаційний бюлетень (Фастівський державний краєзнавчий музей)*, 10—11, с. 136-140.

2010

Кучера, М. П. 2010. Замчище-садиба Б. Хмельницького в Суботіві на Черкащині. *Археологія і давня історія України*, 1: Проблеми давньоруської та середньовічної археології, с. 541-554.

2017

Кучера, М. П. 2017. Городища уличів у середньому Побужжі. *Археологія*, 4, с. 61-72.

РУКОПИСИ, ЗДАНІ ДО РЕДАКЦІЙ ТА ВИДАВНИЦТВ, ЩО НЕ ВИЙШЛИ ДРУКОМ

1991

Военное дело Киевской Руси. Монографія. Редакційно-видавничий совет ІА АН УРСР.

1997

Городища мідного віку на лівобережжі Середнього Подністров'я. В: *Проблеми археології Поділля. Тези доповідей конференції*.

Особливості зрубної конструкції міських укріплень X—XII ст. у Середньому Подніпров'ї. В: *Вишгородська історико-археологічна конференція. Тези доповідей*.

1998—1999

Городища «волинського типу». В: *Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАН України, редакція збірки на честь В. В. Ауліха.*

Городища Київщини. В: *Редакція тому «Зводу пам'яток історії та культури Київської області».*

Зміївські вали Київщини. В: *Редакція тому «Зводу пам'яток історії та культури Київської області».*

Археологічні дослідження садиба Б. Хмельницького у Суботіві. В: *Вісник історико-культурного заповідника «Чигирин».*

МАТЕРІАЛИ НАУКОВОГО АРХІВУ ІА НАН УКРАЇНИ

ФОНД 40. ОСОБОВИЙ ФОНД М. П. КУЧЕРИ

Особовий фонд дослідника перебуває в процесі первинного наукового опрацювання й тому не може бути представлений у даній бібліографії в повному обсязі. Проте, на сьогодні відомо, що в особовому архіві вченого зберігається більше 5000 арк. різноманітних документів пов'язаних з його науковою діяльністю та роботою в Інституті археології. Можна виділити кілька основних масивів: папери, пов'язані з роботою у відділі Польовий комітет та Координаційній раді ІА АН УРСР із питань археології (1257 арк.); матеріали про дослідження городищ та укріплених поселень України (більше 1000 арк.); документи, чернетки та варіанти до колективної монографії «Древнерусские поселения Среднего Поднепровья» (біля 1000 арк.); матеріали до монографії про Змієві вали (більше 1000 арк.). Окремі масиви документації стосуються підготовки докторської дисертації, польової експедиційної діяльності вченого, роботи над «Зводом пам'яток історії та культури України», підготовки власних публікацій (чернетки статей), численних відгуків та рецензій на роботи колег. Значну частину спадщини складають графічні матеріали (польові фото, креслення, плани), що вимагають окремого підходу. Загалом, архів потребує подальшого фахового архівного й наукового опрацювання та опису.

ФОНД 63. ФОНД НАУКОВИХ РОБІТ

Кучера, М. П. 1957. *Древний Плеснеск*. Дисертація к. і. н. Київ: ІА АН УРСР, спр. 439.

Кучера, М. П. 1987. *Змієві вали Среднего Поднепровья и их роль в истории Киевской Руси*. Дисертація д. і. н. Київ: ІА АН УРСР, спр. 657.

ФОНД 64. ФОНД ЕКСПЕДИЦІЙ. НАУКОВІ ЗВІТИ ПРО ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Кучера, М. П. *Отчёт о раскопках на городище Плеснеск в 1953 г.* Спр. 1953/5, од. зб. 2943—2948.

Кучера, М. П. *Отчёт о раскопках на городище Плеснеск в 1954 г.* Спр. 1954/10, од. зб. 2937—2942.

Довженок, В. І., Кучера, М. П. *Отчёт о работе древнерусской экспедиции на р. Роси в 1956 г.* Спр. 1956/12-в, од. зб. 2810—2821.

Богусевич, В. А., Гончаров, В. К., Довженок, В. І., Килиевич, С. Р., Копылов, Ф. Б., Кучера, М. П., Юра, Р. А. *Отчёт о работах Кременчугской древнерусской археологической экспедиции ИА АН УССР в 1957 г.* Спр. 1957/3, од. зб. 3114—3120.

Телегин, Д. Я., Юра, Р. А., Кучера, М. П., Максимов, Е. В., Митрофанова, В. І. *Отчёт о разведке археологических памятников в зоне затопления*

Кременчугского водохранилища 1958 г. (Полтавской, Черкасской обл.). Спр. 1958/3, од. зб. 3706—3710.

Кучера, М. П. *Отчёт о раскопках на древнерусском городище у хут. Миклашевского, Еремеевского с/с, Градижского р-на, Полтавской обл. в 1958—1959 гг.* Спр. 1959/1-г, од. зб. 3331—3334, 3336.

Телегин, Д. Я., Шмаглий, Н. М., Кучера, М. П., Митрофанова, В. І., Драчук, В. С., Петровская, Е. А. *Отчёт о разведке археологических памятников в р-не Днепродзержинского водохранилища*. Спр. 1959/5, од. зб. 3326—3330.

Кучера, М. П. *Отчёт об археологической разведке в зоне водохранилища Каневской ГЭС в 1960 г.* Спр. 1960/2, од. зб. 3659—3662.

Кучера, М. П. *Отчёт о раскопках древнерусских городищ у х. Кизивер, Клищенского с/с, Полтавской обл. в 1960 г.* Спр. 1960/4, од. зб. 3654—3658.

Кучера, М. П. *Отчёт о раскопках средневекового городища у с. Сокольцы на Ю. Буге в 1961 г.* Спр. 1961/7, од. зб. 3906—3907, 3909—3910.

Кучера, М. П. *Звіт про розкопки Ходоровського давньоруського городища на Дніпрі в 1962 р.* Спр. 1962/13, од. зб. 3935—3939.

Кучера, М. П. *Отчёт о раскопках древнерусского городища у с. Городища на Днепре в 1963 г.* Спр. 1963/3, од. зб. 4201—4204.

Кучера, М. П. *Отчёт об исследовании Процевского городища и летописного устья в 1964 г.* Спр. 1964/2-6, од. зб. 4503—4507.

Кучера, М. П. *Отчёт о разведке древнерусского городища в с. Русанов на Трубеже в 1965 г.* Спр. 1965/47, од. зб. 4508—4510.

Кучера, М. П. *Звіт про роботу Волинського загону Інституту археології АН УРСР у 1967 р.* Спр. 1967/15, од. зб. 4816—4819.

Кучера, М. П. *Звіт про роботу Волинського загону Інституту археології АН УРСР у 1968 р.* Спр. 1968/24, од. зб. 5172—5175.

Кучера, М. П., Юра, Р. О. *Звіт про роботу Подільського розвідкового загону в 1969 р.* Спр. 1969/36, од. зб. 5489—5492.

Кучера, М. П. *Звіт про дослідження Волинського загону в 1969 р.* Спр. 1969/9, од. зб. 5370—5373.

Кучера, М. П. *Звіт про археологічну розвідку, проведену в р-нах сіл Малий Букрин, Миронівського р-ну, с. Улянки, Кагарлицького р-ну, с. Іванків, Приборськ, Іванківського р-ну, с. Медвін, Чорнобильського р-ну, Нова Красниця, Лелів.* Спр. 1970/20, од. зб. 5681—5682.

Кучера, М. П. *Звіт про археологічні дослідження Волинського загону Інституту археології АН УРСР у 1970 р.* Спр. 1970/21, од. зб. 5683—5684.

Кучера, М. П. *Звіт про роботу розвідзагону по обстеженню городищ Київщини у 1971.* Спр. 1971/17, од. зб. 6950—6952.

Кучера, М. П., Сухобоков, О. В. *Звіт про роботу Лівобережного розвідзагону Інституту археології АН УРСР за 1971 р.* Спр. 1971/17-а, од. зб. 5994.

Кучера, М. П. *Звіт про роботу розвідзагону по обстеженню городищ Київщини у 1972 р.* Спр. 1972/24, од. зб. 6254.

Кучера, М. П. *Звіт про обстеження городищ на Волині й Поділлі у 1973 р.* Спр. 1973/18, од. зб. 6651—6654.

Кучера, М. П. *Звіт про роботу розвідзагону по обстеженню городищ Київщини в 1973 р.* Спр. 1973/18-а, од. зб. 6799—6800.

Кучера, М. П., Юра, Р. О. *Звіт про роботу експедиції по дослідженню «Змієвих валів» у 1974 р.* Спр. 1974/14-а, од. зб. 7389—7392.

Кучера, М. П. *Отчёт о разведке городищ в Среднем Поднепровье в 1974 г.* Спр. 1974/6, од. зб. 7202—7205.

Кучера, М. П. *Звіт про розвідку городищ у 1975 р.* Спр. 1975/27, од. зб. 7879—7882.

Кучера, М. П., Юра, Р. О. *Звіт про роботу експедиції по дослідженню «Зміювих валів».* Спр. 1975/27-а, од. зб. 7848—7850.

Кучера, М. П. *Отчёт о разведках городищ 1976 г.* Спр. 1976/37, од. зб. 8012—8013.

Кучера, М. П. *Звіт про роботу експедиції по дослідженню Зміювих валів у 1976 р.* Спр. 1976/37-а, од. зб. 8012—8014.

Кучера, М. П., Горишний, П. А. *Отчёт о раскопках городища у с. Старая Ушица на Днестре в 1976 г.* Спр. 1976/16-б, од. зб. 8347—8350.

Кучера, М. П., Горишний, П. А. *Отчёт об археологических исследованиях на Днестре в 1977 году.* Спр. 1977/25-е, од. зб. 8449—8452.

Кучера, М. П. *Отчёт о работе экспедиции по исследованию Змиевых валов в 1979 г.* Спр. 1979/24, од. зб. 9447—9450.

Кучера, М. П. *Отчёт о работе экспедиции «Змиевые валы» в 1980 г.* Спр. 1980/34, од. зб. 20267—20270.

Кучера, М. П. *Отчёт о работе экспедиции по исследованию Змиевых валов Среднего Поднепровья в 1981 г.* Спр. 1981/16, од. зб. 20271—20273.

Кучера, М. П. *Отчёт об исследовании Змиевых валов в 1982 г.* Спр. 1982/32, од. зб. 20388—20391.

Кучера, М. П. *Отчёт о работе экспедиции по исследованию Змиевых валов в 1983 г.* Спр. 1983/39, од. зб. 20909—20912.

Кучера, М. П. *Отчёт о работе экспедиции по исследованию Змиевых валов в 1985 г.* Спр. 1985/30, од. зб. 21708—21710.

Кучера, М. П. *Отчёт о работе экспедиции (Змиевые валы) за 1986 г.* Спр. 1986/10, од. зб. 21986—21988.

Кучера, М. П. *Отчёт о работе экспедиции по исследованию Змиевых валов в 1987 г.* Спр. 1987/12, од. зб. 22425—22428.

Кучера, М. П. *Отчёт об исследовании Траяновых валов Среднего Поднепровья в 1988 г.* Спр. 1988/15, од. зб. 22937—22940.

Кучера, М. П., Звиздецкий, Б. А., Иванченко, Л. И., Витрик, И. С. *Отчёт о разведке памятников археологии Житомирской обл. в 1988 г.* Спр. 1988/15-б, од. зб. 22941—22944.

Кучера, М. П. *Отчёт об исследовании Змиевых валов в 1988 г.* Спр. 1988/15-а, од. зб. 22945—22946.

Кучера, М. П. *Отчёт об исследовании Траяновых валов в 1989 г.* Спр. 1989/20, од. зб. 23346—23349.

Кучера, М. П., Вітрик, І. С. *Звіт про обстеження пам'яток археології Житомирської обл. у 1989 р.* Спр. 1989/20-а, од. зб. 23350—23353.

Кучера, М. П. *Звіт про роботу експедиції по дослідженню Траянових валів у 1990 р.* Спр. 1990/30, од. зб. 23990—23993.

Кучера, М. П. *Звіт про розкопки в Суботіві в 1991 р.* Спр. 1991/8-а, од. зб. 24452—24455.

Кучера, М. П. *Звіт про дослідження на садибі-замчиці Хмельницьких в с. Суботів у 1992 р.* Спр. 1992/31, од. зб. 24956—24959.

Кучера, М. П. *Звіт про дослідження в Суботіві 1993 р.* Спр. 1993/15, од. зб. 25294—25297.

ФОНД 62. ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ. «ДІЛОВОДСТВО»

Особова справа Кучери Михайла Петровича. Оп. 3-ос., «К».

Справа містить 158 документи на 189 арк., що стосуються роботи вченого в Інституті археології впродовж 1957—1999 рр. Серед них: 8 автобіографій, 5 атестаційних листів, 8 особистих листів з обліку кадрів (з фото), 9 переліків наукових робіт, 11 характеристик.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Особова справа студента М. П. Кучери. Архів. Відділ діловодства, спр. 33.

Особова справа містить 24 документи (22 арк. та зшиток студентського квитка). Крайні дати документів 21.07.1947—1.09.1952 р. Серед документів зберігається оригінал атестату про середню освіту, лист обліку кадрів, облікова картка студента, дві автобіографії (21.06.1947 та 16.12.1951 р.), папери щодо оплати за гуртожиток та навчання (1951—1952 рр.) та документи про початок процедури вступу до аспірантури ІА АН УРСР.

ПУБЛІКАЦІЇ ПРО М. П. КУЧЕРУ

До 70-річчя... 1992. До 70-річчя Михайла Петровича Кучери. *Археологія*, 4, с. 151-152.

Мезенцева, Г. Г. 1997. Кучера Михайло Петрович. В: Мезенцева, Г. Г. *Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довідник*. Чернігів: Сіверянська думка, с. 177.

Пам'яті... 1999. Пам'яті Михайла Петровича Кучери. *Археологія*, 2, с. 157.

Михайло Петрович Кучера. 1999. *Археометрія та охорона історико-культурної спадщини*, 3, с. 139-140.

Сагайдак, М. 2000. Михайло Петрович Кучера (1922—1999). *Ант.*, 4—6, с. 111.

Оногда, О. В. 2008. М. П. Кучера — видатний дослідник українських середньовічних старожитностей. *Могилянські читання 2007: Музейники ХХ століття — дослідники української сакральної культури*. Київ: Academia, с. 435-439.

Іванченко, Л. І., Моця, О. П. 2012. Давньоруське оборонне будівництво у працях М. П. Кучери. *Наукові записки з української історії*, 32, с. 258-262.

Томашевський, А. П. 2012. До 90-річчя Михайла Петровича Кучери (1922—1999). *Археологія*, 3, с. 138-140.

Кучера Михайло Петрович. 2015. В: Толочко, П. П. (ред.). *Інститут археології Національної академії наук України. 1918—2014*. Київ: АДЕФ-Україна, с. 485-486.

Крушельницька, Л. І. 2016. Кучера Михайло Петрович. В: Дзюба, І. М. (ред.). *Енциклопедія Сучасної України*. 16: Куз—Ле». Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, с. 309.

Моця, О. П. 2017. Давньоруське оборонне будівництво у працях М. П. Кучери. *Археологія*, 4, с. 74-78.

Павленко, С. В., Томашевський, А. П. 2017. Післямова до статті М. П. Кучери «Городища уличів в Середньому Побужжі». *Археологія*, 4, с. 72-73.

Томашевський, А. П., Борисов, А. В. 2017. Михайло Петрович Кучера та вітчизняна історико-археологічна наука. *Археологія*, 4, с. 79-86.

Бузян, Г. 2021. Михайло Петрович Кучера та археологія Переяславщини. *Переяславіка: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав»*, 19 (21), с. 162-172.

Укладачі А. В. Борисов, С. В. Павленко

АРХЕОЛОГІЯ
І ДАВНЯ ІСТОРІЯ
УКРАЇНИ
Випуск 3 (44)

2022
КИЇВ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ — ЗАСНОВАНИЙ У 2011 Р.

ВИДАЄТЬСЯ ЧОТИРИ РАЗИ НА РІК

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор

СИМОНЕНКО О. В., доктор історичних наук, Інститут археології НАН України

Відповідальний секретар

ГОРБАНЕНКО С. А., кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України

Відповідальний за випуск

ПАВЛЕНКО С. В., Інститут археології НАН України

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

БИРКЕ В., доктор археології, Інститут археології та історії мистецтв Академії наук Румунії

БОЛТРИК Ю. В., кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України

БРУЯКО І. В., доктор історичних наук, Одеський археологічний музей НАН України

БУЙСЬКИХ А. В., член-кореспондент НАН України, Інститут археології НАН України

ГОЛДЕН П., професор, Університет Ратгерс, США

КУЛАКОВСЬКА Л. В., кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України

МОЦЯ О. П., член-кореспондент НАН України, Інститут археології НАН України

ОТРОЩЕНКО В. В., доктор історичних наук, Інститут археології НАН України

ПОЛІДОВИЧ Ю. Б., кандидат історичних наук, філія Національного музею історії України — Скарбниці Національного музею історії України

ПОЛТОВИЧ-БОБАК М., професор, Жешувський університет, Польща

ПОТЕХІНА І. Д., кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України

САПОЖНИКОВ І. В., доктор історичних наук, Інститут археології НАН України

СКОРИЙ С. А., доктор історичних наук, Інститут археології НАН України

СОHN О., кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України

СТЕПАНЧУК В. М., доктор історичних наук, Інститут археології НАН України

ТЕРПИЛОВСЬКИЙ Р. В., доктор історичних наук, Київський національний університет

ТОЛОЧКО П. П., академік НАН України, Інститут археології НАН України

ФІАЛКО О. Є., доктор історичних наук, Інститут археології НАН України

ХАЗАНОВ А. М., професор, Університет Медісон — Вісконсін, США

ХОХОРОВСЬКІ Я., професор, Ягеллонський університет, Польща

ЧАБАЙ В. П., член-кореспондент НАН України, Інститут археології НАН України

У ВИПУСКУ:

ДО 100-РІЧЧЯ М. П. КУЧЕРИ

ДО 85-РІЧЧЯ О. В. СУХОВОКОВА

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРТИФІКОВАНИХ ПАМ'ЯТОК

ПУБЛІКАЦІЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

ПАМ'ЯТКИ ДНІПРОВСЬКОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ

КЕРАМОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

СВІТ РЕЧЕЙ

АРХЕОЛОГІЯ І ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ДИСКУСІЇ

АРХЕОЛОГІЯ І ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Науковий журнал з проблем археології та давньої історії

У журналі публікуються результати досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв'язків населення України у кам'яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії киммерійців, скіфів та сарматів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор'ї, етногенез та рання історія слов'ян, розвиток давньоруських міст і сіл, матеріальної культури середньовіччя і нового часу. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.

Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться давньою історією України.

The results of research on the archaeology and ancient history of Ukraine are published in the journal. The issues of social and economic development and cultural relations of the population of Ukraine in the Stone and Copper-Bronze Age, the pages of the history of the Cimmerians, Scythians and Sarmatians, material and spiritual culture of the Greeks in the Northern Pontic region, ethnogenesis and early history of the Slavs, development of the cities and villages of Ancient Rus, material culture of the Medieval and Modern periods are observed. New archaeological records, survey on history of archaeology and archival sources are being published.

This journal is intended for the archaeologists, historians, regional specialists, teachers of history, students of historical departments and for all who is interested in the early history of Ukraine.

Засновник та видавець:

Інститут археології
Національної академії наук України

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:

КВ № 17659-6509Р від 29.03.2011

Адреса редакції:

Україна, 04210, Київ 210, просп. Героїв Сталінграда, 12

Тел.: (+380-44) 418-61-02

Факс: (+380-44) 418-33-06

E-mail: secretaradiu@gmail.com

Офіційний сайт журналу:

<https://adiu.com.ua/index.php/journal>

Офіційна сторінка журналу:

Сайт «Спілка археологів України» [<http://www.vgosau.kiev.ua>] —

Бібліотека — Журнал «Археологія і давня історія України»

[<http://www.vgosau.kiev.ua/biblioteka/adiu>]

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту археології НАН України
8.09.2022, протокол № 9.

Рисунки авторські

Надруковано в авторській редакції

Комп'ютерна верстка С. А. Горбаненка

Усі права застережено. Передрук можливий
зі згоди редакції та авторів статей

Видання здійснене за фінансової підтримки
Лівобережної експедиції ІА НАН України

Виходить за інформаційної підтримки
Всеукраїнської громадської організації
«Спілка археологів України»

ISSN 2227-4952 (Print)
ISSN 2708-6143 (Online)

Усі матеріали рецензовано

© ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, 2022

Підписано до друку 26.12.2022. Формат 60 × 84/8. Гарн. Century Schoolbook. Папір офс.
Друк офс. Ум.-друк. арк. 62,1. Обл.-вид. арк. 68,7. Тираж 50 екз. Зам.

Тираж віддруковано ТОВ «Майдан», 61002, Харків, вул. Чернишевська, 59. Тел.: (057) 700-37-30.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців
і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1002 від 31.07.2002 р.

ЗМІСТ

ДО 100-РІЧЧЯ М. П. КУЧЕРИ

Томашевський, А. П., Павленко, С. В., Борисов, А. В. Життєпис М. П. Кучери в контексті розвитку вітчизняної археологічної науки

Вітрик, І. С. Спогади про Михайла Петровича Кучеру

Томашевський, А. П., Борисов, А. В. Динаміка розвитку давньоруської та середньовічної кераміки України в дослідженнях М. П. Кучери

Вовкодав, С. М. «Зміюві» вали Переяславщини в науковій спадщині М. П. Кучери

Томашевський, А. П. Археологічні розвідки та обстеження. Сучасність у контексті сторічного ювілею М. П. Кучери

Список друкованих праць М. П. Кучери (укладачі *А. В. Борисов, С. В. Павленко*)

ДО 85-РІЧЧЯ О. В. СУХОБОКОВА

Від упорядників

Буйських, С. Б. Слово про старшого друга (до 80-річчя О. В. Сухобоківа)

Сухобоків, О. В. Современное состояние изучения волынцевских памятников (2008 г.)

Білінська, Л. І. Внесок О. В. Сухобоківа у дослідження історико-культурної спадщини північного сходу Лівобережної України

Біляєва, С. О. Очаківські сторінки у дослідженнях О. В. Сухобоківа

Бузян, Г. М. Дослідження давньоруських пам'яток поблизу с. Циблі на Переяславщині (сторінки польової діяльності О. В. Сухобоківа)

Список друкованих праць О. В. Сухобоківа (укладачі *С. П. Юренко, О. В. Комар, Л. І. Білінська*)

CONTENTS

TO THE 100th ANNIVERSARY OF M. P. KUCHERA

6 *Tomashevskiy, A. P., Pavlenko, S. V., Borisov, A. V.* The Biography of M. P. Kuchera in the Context of the Development of Ukrainian Archaeological Science

33 *Vitryk, I. S.* Remembering Mykhailo Petrovych Kuchera

39 *Tomashevskiy, A. P., Borysov, A. V.* The Dynamics of the Development of Old Rus and Medieval Pottery in the Works of M. P. Kuchera

60 *Vovkodav, S. M.* Zmijovy Valy of Periaslav Region in the Scientific Legacy of M. P. Kuchera

66 *Tomashevskiy, A. P.* Archaeological Surveys and Observation. The Present in the Context of 100th Anniversary of M. P. Kuchera

74 The List of M. P. Kuchera Works (*compiled by A. V. Borysov, S. V. Pavlenko*)

TO THE 85th ANNIVERSARY OF O. V. SUKHOBOKOV

80 From the Compilers

83 *Buyskikh, S. B. A* The Word on the Elder Friend (to the 80th Anniversary of O. V. Sukhobokov)

85 *Sukhobokov, O. V.* Current State of Study of Volynseve Sites (2008)

112 *Bilynska, L. I.* Contribution of O. V. Sukhobokov to the Research of the Historical and Cultural Heritage of the North East of the Left Bank Ukraine

136 *Biliaieva, S. O.* Ochakiv's Pages in the Researches of O. V. Sukhobokov

141 *Buzian, H. M.* The Research of Old Rus Sites near the Village Tsybli in Pereyaslav Region (Pages of Field Work of O. V. Sukhobokov)

154 The List of O. V. Sukhobokov Works (*compiled by S. P. Yurenko, O. V. Komar, L. I. Bilynska*)

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРТИФІКОВАНИХ ПАМ'ЯТОК

Возний, І. П. Вали — важлива складова частина дерев'яно-земляних споруд укріплених поселень X—XIV ст. Північної Буковини

Моця, О. П., Скороход, В. М. Стратиграфія Вишовзівського городища

Готун, І. А., Казимір, О. М., Манігда, О. В., Борисов, А. В. Забутий осередок Дніпровської лінії укріплень

Прядко, О. О. Калениківське городище в нижній течії р. Сувії

RESEARCH OF FORTIFIED MONUMENTS

163 *Vozny, I. P.* Ramparts as the Important Component of the Wooden-Earth Constructions of Fortified Settlements of the 10th—14th Centuries in the Northern Bukovina

179 *Motsya, O. P., Skorokhod, V. M.* The Stratigraphy of the Vypovziv Hill-Fort

196 *Hotun, I. A., Kazymir, O. M., Manigda, O. V., Borysov, A. V.* The Forgotten Cell of the Dnipro Fortification Line

216 *Priadko, O. O.* Kalenyky Hill-Fort at the Downstream of Supii River

ПУБЛІКАЦІЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Петраускас, А. В., Панишко, С. Д., Чорний, І. О., Кукса, А. О. Нові дослідження городища «Замок» біля с. Литовеж на Волині

Прищеп, Б. А. Дослідження житла XVI ст. в центральній частині Острога

Борисов, А. В., Гнера, А. В., Мисак, В. М., Марченко, О. В. Пам'ятки м. Городища на річці Вільшанка (матеріали до археологічної карти)

PUBLICATION OF ARCHAEOLOGICAL MATERIALS

225 *Petrauskas, A. V., Panyshko, S. D., Chorny, I. O., Kuksa, A. V.* The New Researches of «Zamok» Hill-Fort near Lytovezh Village at Volyn Area

236 *Pryshchepa, B. A.* The Research of the 16th Century Dwelling in the Central Part of Ostroh City

252 *Borysov, A. V., Gnera, A. V., Mysak, V. M., Marchenko, O. V.* Sites of Horodysche on the Vilshanka River (Materials for the Archaeological Map)

ПАМ'ЯТКИ ДНІПРОВСЬКОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ

Білинська, Л. І., Володарець-Урбанович, Я. В., Панікарський, А. В., Горбаненко, С. А. Пархомівський другий скарб раннього середньовіччя: попередні результати дослідження

Колода, В. В. Ранньосередньовічні матеріали розкопу 6 на городищі Мохнач (за матеріалами охоронно-рятувальних досліджень)

Веремейчик, О. М. Комплекси роменської культури на городищі Замкова Гора у Любечі

Бубенок, О. Б. Косоги у басейні Псла

MONUMENTS OF THE DNIPRO LEFT BANK

263 *Bilynska, L. I., Volodarets-Urbanovich, Ya. V., Panikarski, A. V., Gorbanenko, S. A.* The Second Parkhomivka Hoard of the Early Middle Age: Preliminary Results of the Research

282 *Koloda, V. V.* Early Medieval Materials from the Site 6 on Mokhnach Hillfort (Based on the Protection and Rescue Investigations)

292 *Veremeychik, O. M.* The Assemblages of the Romny Culture on the Settlement Zamkova Hora in Lubech

304 *Bubenok, O. B.* The Kosogs in the Psel River Basin

КЕРАМОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Чміль, Л. В., Хамайко, Н. В., Бугай, О. М., Білик, В. М., Шульженко, А. В., Сушко, А. О., Нестеровський, В. А. Аналіз керамічної сировини київських гончарних осередків ранньомодерного часу

Тесленко, І. Б., Мироненко, Л. В. Кераміка і керамічне виробництво середньовічного Білгороду: історія дослідження, проблеми та перспективи

Погорілець, О. Г., Ветров, В. С., Чміль, Л. В. Керамічний комплекс гончарного горну XIX ст. в смт Меджибіж

CERAMOLOGIC STUDIES

316 *Chmil, L. V., Khamaiko, N. V., Buhai, O. M., Bilyk, V. M., Shulzhenko, A. V., Sushko, A. O., Nesterovskiy, V. A.* Ceramic Raw Material Analysis from Kyiv Postmedieval Pottery Centers

331 *Teslenko, I. B., Myronenko, L. V.* Ceramics and Ceramic Production of Medieval Bilhorod: History of the Research, Problems and Perspectives

354 *Pohorilets, O. G., Vietrov, V. S., Chmil, L. V.* Ceramic Complex of the 19th Century Pottery Kiln in the Medzhybizh Village

- Дзnelадзе, О. С., Сікоза, Д. М.* Гривни з пізньоскіфських та сарматських поховань Нижнього Подніпров'я **367** *Dzneladze, O. S., Sikoza, D. M.* Torques from the Late Scythian and Sarmatian Burials of the Lower Dnieper Region
- Володарець-Урбанович, Я. В.* Про Т-подібну фібулу кола східноєвропейських варварських виїмчастих емалей із Шедієвого **375** *Volodarets-Urbanovich, Y. V.* The T-shaped Fibula of the East European Champleve Enamels Style from Shediieve Village
- Гопкало, О. В.* До питання про взуття носіїв культури Черняхів—Синтана-де-Муреш **385** *Hopkalo, O. V.* To the Question about the Chernyakhiv—Sintana-de-Mureş Culture Bearers' Shoes
- Пивоваров, С. В., Калініченко, В. А.* «Громові стріли» з Чорнівського городища XIII ст. **404** *Pivovarov, S. V., Kalinichenko, V. A.* «Arrows of Thunder» from Chornivka Hillfort of 13th Century
- Колибенко, О. В., Колибенко, Ол. В.* Археологічна пам'ятка раннього нового часу з річки Трубіж у Переяславі **413** *Kolybenko, O. V., Kolybenko, Ol. V.* Archaeological Object of the Early Modern from the Trubizh River in Pereiaslav

АРХЕОЛОГІЯ І ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ARCHAEOLOGY AND NATURAL SCIENCES

- Квітковський, В. І., Горобець, Л. В., Горбаненко, С. А.* Півень у салтівській культурі **423** *Kvitkovski, V. I., Horobets, L. V., Gorbanenko, S. A.* The Rooster in the Saltiv Culture
- Рудич, Т. О.* Зріст населення Давньоруського Галича **437** *Rudych, T. O.* The Height of the Population of Old Rus Halych
- Пуголовок, Ю. О., Кушнір, А. С.* Дослідження поселенської структури Глинського археологічного комплексу за допомогою технології LiDAR **444** *Puholovok, Yu. O., Kushnir, A. S.* The LiDAR Research of the Settlement Structure of Hlynske Archaeological Complex
- Жигола, В. С., Скороход, В. М.* Фотограмметрична топографічна основа археологічної пам'ятки **456** *Zhyhola, V. S., Skorokhod, V. M.* Photogrammetric Topographic Basis of Archaeological Site

ДИСКУСІЇ

DISCUSSIONS

- Любичев, М. В.* «Особливі» поховання на могильнику пізньоримського часу Війтенки: соціальний аспект **466** *Liubichev, M. V.* «Special» Burials at the Burial Ground Voitenki of Late Roman Period: the Social Aspect
- Джик, М.* Археологічні свідчення присутності лядських переселенців в Поросі: стан досліджень **491** *Dzik, M.* Archaeological Traces of the Presence of Lyakhs Displaced by the Ros River. The State of Research
- Стеблій, Н. Я., Довгань, П. М.* Проблематика стіжкових городищ на Волині (за матеріалами археологічних досліджень на Малому городищі у Буську Львівської області) **499** *Steblii, N. Ya., Dovhan, P. M.* Problems of Motte-and-Bailey Castles in Volyn (According to Archaeological Research in a «Male Gorodyshe» in Busk, Lviv Region)
- Козубовський, Г. А.* До питання про виникнення степових міст Побужжя XIV ст. **509** *Kozubovskiy, H. A.* Concerning the Problem on the Rise of the Steppe Cities of Buh River Basin in the 14th Century
- Куштан, Д. П.* Археологічні дослідження в Черкасах у контексті дискусій про час заснування міста **517** *Kushtan, D. P.* Archaeological Explorations Cherkasy in the Context of City Foundation Debates